

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA "AQL"/"MIND" KONSEPTLARINING QIYOSIY TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14878629>

Salomat NIZAMOVA,

Oriental universiteti G'arb tillari kafedrasida o'qituvchisi

Dilbar GANIYEVA,

Oriental universiteti Pedagogika fakulteti talabasi

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Muayyan xalqning tasavvurlar tizimi, tafakkurining o'ziga xos xususiyatlari haqidagi ma'lumotlar milliy tilda qayd etilgan. Bu holatda eng foydali material xalqning kundalik, ijtimoiy va intellektual tajribasining o'ziga xos "xazinasi" hisoblangan va odamlarning atrofdagi dunyo, odamlarning o'zaro munosabatlari va qadriyatlarini haqidagi tasavvurlar tizimini aks ettiruvchi maqol va matallardir. O'zbek va ingliz maqollari va matallari bilan ishlashda turli tillar tizimida ko'pincha aniq ekvivalentlar mavjud emasligi hisobga olinadi. Shubhasiz, shunga o'xshash iboralar mavjud, ammo ular semantik mazmuni bilan farqlanadi. Mazkur maqolada biz o'zbek va ingliz tillaridagi "aql"/"mind" konseptlarini leksikografik manbalardagi ta'riflari va o'zbek va ingliz tillaridagi maqol va matallar misoli asosida tavsifiy va qiyosiy tahlil qildik.

Аннотация. Информация об особенностях системы воображения и мышления конкретного народа фиксируется на национальном языке. Наиболее полезным материалом в этом случае являются пословицы и поговорки, которые считаются особым «сокровищем» повседневного, социального и интеллектуального опыта народа и отражают систему представлений людей об окружающем мире, взаимоотношениях и ценностях людей. При работе с узбекскими и английскими пословицами и поговорками учитывается, что точные эквиваленты в разных языковых системах зачастую отсутствуют. Несомненно, подобные выражения существуют, но они различаются по смысловому наполнению. В данной статье мы провели описательный и сопоставительный анализ понятий «ум» в узбекском и английском языках на основе их определений в лексикографических источниках и примеров пословиц и поговорок на узбекском и английском языках.

Annotation. Information about the peculiarities of the imagination and thinking system of a particular people is recorded in the national language. The most useful material in this case are proverbs and sayings, which are considered a special "treasure" of the everyday, social and intellectual experience of the people and reflect the system of people's ideas about the world around them, relationships and values of people. When working with Uzbek and English proverbs and sayings, it is taken into account that exact equivalents in different language systems are often absent. Undoubtedly, such expressions exist, but they differ in semantic content. In this article, we conducted a descriptive and comparative analysis of the concepts of "mind" in the Uzbek and English languages based on their definitions in lexicographic sources and examples of proverbs and sayings in the Uzbek and English languages.

Tayanch so'zlar: *aql, fahm-idrok, zehn, donishmandlik, mind, wit, intellect, mod, men, bosh, kalla.*

Ключевые слова: *интеллект, мудрость, ум, остроумие, разум, человек, голова, голова.*

Keywords: *intellect, wisdom, mind, wit, intellect, mod, man, head, head.*

Kirish.

Maqollar xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyati bo'lib, o'zi mansub bo'lgan xalq hayotini, uning tafakkuri va xarakterini aks ettiradi. Garchi maqollar orasida ma'lum o'zlashtirishlar uchrab tursa-da, bu maqollarning kelib chiqishi, bu xalqlarning milliy qiyofasini bildiradi, Shuning uchun ham maqollarni o'rganish bilan dastlab tarixchi va etnograf olimlar shug'ullanganlar. Lingvistik nuqtai nazaridan, maqollarda ma'lum lisoniy vositalar qanday aniqlanganligi, his-tuyg'ularni ifodalash uchun qanday badiiy nutq vositalaridan foydalanilganligi qiziq. Bu jihatlarning barchasini hisobga olgan holda, o'rganilayotgan xalqlar dunyoqarashining asosiy xususiyatlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Maqollarda ifodalangan xalq hikmatlari milliy madaniyatlarning o'ziga xos manbai sifatida, albatta, ilmiy-tadqiqot ishlari uchun qiziqish uyg'otadi.

Jahon tilshunosligida til voqeligini tizimli o'rganish uning ijtimoiy ahamiyatini anglashda tub burilish yasadi. Til sotsiolingvistik va kommunikativ voqelik sifatida baholandi. Bir qator yangi yo'nalishlar, xususan, tilning struktur-funksional qatlamlarini chuqur o'rganishga oid nazariy paradigmalarda vujudga kelib, dunyo tillarini qiyosiy, tipologik, chog'ishtirma o'rganish boshlandi. Xalqlar o'rtasidagi madaniy munosabatlarda til va tarjimalarning kommunikativ roli e'tirof etildi. Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida, yangi siyosiy va iqtisodiy evrilishlar va qarama-qarshiliklar davrida milliy qadriyatlar masalasi har qachongidan ham dolzarbroq ko'rinadi. Binobarin, o'zbek va ingliz tillaridagi "aql"/"mind" konseptlari o'rganish har qanday til dunyosi milliy lingvistik manzarasining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, maqollar xalqning umumiy va o'ziga xos xususiyatlarini va ularning til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro ta'sir muammosi jihatidan nazariy aniqlash, bu olamning til manzarasida aks ettirilgan milliy dunyoqarashni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili

Ma'naviy-ruhiy soha konseptlarini o'rganish eng faol rivojlangan yo'nalishlardan biridir. Biroq, bu soha to'liq o'rganilgan deb taxmin qilish mumkin emas, chunki ma'naviy-ruhiy soha eng murakkab va chuqur sohalardan biri bo'lib, ona tilida so'zlashuvchi xalqning mentalitetini tushunish uchun kalit bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Ishimizda biz o'zbek va ingliz tillarida nashr etilgan nufuzli izohli, etimologik, falsafiy lug'atlaridan olingan ma'lumotlardan unumli foydalandik. Undan tashqari, boshqa konseptlar qatorida "aql"/"mind" konsepti haqida o'zi ilmiy ishlarida, maqolalarida so'z yuritgan rus lingvist olimlari I.M.Kamova, I.V.Blinova, I.V.Burnos, Y.A.Soloveva va boshqa olimlar bu sohada ishlarini amalga oshirganlar.

O'zbek tilshunosligida ham konsept masalasiga doir turli ishlar, ya'ni A.Nurmonova, N.Maxmudova, Sh.S.Safarova, A.E.Mamatova, E.Begmatova, M.X.Xakimova, S.M.Muminova, D.S.Xudayberganovoy, S.Boymirzayevoy, I.A.Azimovoy, R.U.Madjidovoy, N.Maxmudov, Sh.X.Shaxabitdinova, Z.A.Akbarova, R.Abdullayeva, Z.M.Baynazarov, D.K.Baxronova, Sh.R.Usmanova, Z.I.Saliyeva, A.M. Bazarbayeva, K.M. Amanullayeva, Sh.Q. Shamsiyeva, N.B. Kuldosheva, D.K. Baxronova, Z.R. Gulyamova, Y.T. Nosirov va boshqalarning ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilgan, turli konseptlar, turli yo'nalishlarda tadqiq etilgan. Biroq aynan "aql"/"mind" konsepti o'zbek lingvistikasida alohida tadqiqot darajasida o'rganilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolada yetakchi tadqiqot usullari sifatida qiyosiy, tavsifiy, uzluksiz tanlab olish usuli, konseptual tahlil usuli, lingvokulturologik usul va lug'at ta'riflarini tahlil qilish metodlari qo'llanildi. "Aql"/"mind" konseptlarining mazmuni va tuzilishini tavsiflashda o'zbek va ingliz tillaridagi leksikografik manbalar – lug'atlar va tezauriyalarni tahlil qilishning ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Jamiyat ongida "aql" konsepti an'anaviy ravishda insonning aqliy faoliyati bilan bog'lanadi. Bu tushuncha izohli lug'atlarda tegishli leksemalarning ma'nolarida o'z aksini

topgan. Dastlab “aql” so‘zining kelib chiqishi haqida so‘z yuritadigan bo‘lsak, Sh.Raxmatullayevning “O‘zbek tilining etimologik lug‘ati” da u shunday talqin etiladi: “Bu arabcha so‘z عقل shakliga ega [1. 68]... bu so‘z asli arab tilidagi “yuksak darajada fikr yuritish qobiliyatiga ega bo‘ldi” ma‘nosini anglatuvchi عَقْل (‘aqala) fe‘lining I bob masdari bo‘lib, o‘zbek tilida “yuksak darajada fikr yuritish qobiliyati”, “zehn”, “es-xush” kabi ma‘nolarni anglatadi” [2. 58].

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da “aql” so‘ziga quyidagicha ta‘rif berilgan: “1. Odamning bilish, fikr yuritish qobiliyati. 2. Zakovat darajasi; fahm-idrok, zehn, donishmandlik, yetuklik. 3. Es-xush, miya. 4. Mulohaza, maslahat [6. 67].

Muayyan madaniy hodisaning konseptual mazmunini tahlil qilish uchun ensiklopedik lug‘atdan olingan ta‘rifni ham ko‘rib chiqaylik: “Aql – inson miyasining dunyoni aks ettirish va shaxsning voqelikka bo‘lgan munosabatini boshqarib turadigan faoliyati. Aql ob‘ektiv dunyo voqea-hodisalarining muhim qonuniy aloqa-munosabatlarini aks ettirish va shu tariqa voqelikni ijobiy o‘zgartirish imkonini beradi. Fikrning teranligi, tarqidiyligi, uyg‘unligi, kengligi, tezligi aqlning eng muhim sifatleri hisoblanadi. Aql yashash sharoiti ta‘sirida, faoliyat va ayniqsa ta‘lim-tarbiya jarayonida rivojlanadi” [4. 37].

Shunday qilib, biz quyidagilarni aniqlashimiz mumkin: aql so‘z- konseptining o‘zgarma semalari quyidagilardir: “aqliy qobiliyat”, “tafakkur va tushunish qobiliyati”. Ko‘pincha “aql, lug‘atlarga ko‘ra, ong, ruh va intellekt tushunchalari bilan belgilanadi.

Ingliz tilida o‘zbekcha “aql” so‘z-konsepti mind, wit, intellect birliklariga mos keladi.

Collins English Dictionary lug‘atida biz “mind” leksemasining quyidagi asosiy ma‘nolarini ko‘ramiz:

1) The human faculty to which are ascribed thought, feeling, etc.; often regarded as an immaterial part of a person;

2) Intelligence or the intellect, especially as opposed to feelings or wishes;

3) Recollection or remembrance; memory;

4) The faculty of original or creative thought; imagination;

5) A person considered as an intellectual being;

6) Opinion or sentiment;

7) Condition, state, or manner of feeling or thought;

8) An inclination, desire, or purpose;

9) Attention or thoughts;

10) Intelligence, as opposed to material things and others meanings [Collins English Dictionary 2006].

Oxford school dictionary lug‘atida bu konseptning birmuncha boshqacha talqini berilgan:

1. The ability to think, feel, understand and remember, originating in the brain.

2. A person’s thoughts, opinion, or intention [Oxford school dictionary 2007].

“Wit” so‘zi Collins English Dictionary lug‘atida quyidagi ma‘nolarda namoyon etilgan:

1) The talent or quality of using unexpected associations between contrasting or disparate words or ideas to make a clever humorous effect;

2) Speech or writing showing this quality;

3) A person possessing, showing, or noted for such an ability;

4) Practical intelligence [Collins English Dictionary 2006].

“Intellect” so‘zi quyidagicha talqin etilgan:

1) The capacity for understanding, thinking, and reasoning, as distinct from feeling or wishing;

2) A mind or intelligence;

3) Informal a person possessing a brilliant mind; brain [Collins English Dictionary 2006].

“Mind” ingliz tilining eng qadimgi va eng muhim tushunchalaridan birini ifodalaydi, bu tildagi leksemaning yuqori chastotasi, frazeologiyasi va polisemiyasidan dalolat beradi.

“Mind” – got tilidagi gamunds “xotira” dan (qarang: lotincha mentem (mens), zamonaviy inglizcha remind “eslatma”, memory “xotira”, xuddi shu qadimgi o‘zakli remember “eslab qolish”) olingan. Bu so‘zdan kelib chiqqan hind-evropa o‘zagi men – juda qadimiy, shuning uchun qadimgi yunon tilida biz jisvoc – “kuch, hayotiylik kuch, hayot, nafrat, g‘azab, jon, fikr” kabilarni ko‘rishimiz mumkin, avesto tilida spenta – mainyav – “o‘lmas avliyolar”dan biri Axuramazdaning ijodiy gipostazi, shaxsiylashtirilgan Muqaddas Ruh Spenta Mainyu nomi ostida yotgan birikma bo‘lib, mainyav so‘zi men o‘zagidan olingan [3. 1987]. Demak, qadimgi davrlarda ingliz tilining asosiy va eng murakkab konseptlaridan biriga asos bo‘lgan o‘zakning asosiy ma’no doirasi shakllangan.

Qadimgi ingliz tilida bir o‘zakdan olingan kamida ikkita leksema mavjud - mod aql, his-tuyg‘ular, kayfiyat, intilishlar (insonning ichki hayoti bilan bog‘liq bo‘lgan hamma narsa) va zerikalli aql, istak, intilish, moyillik. Mod - o‘sha paytda tushunilganidek, insonning ichki ma’naviy va intellektual mohiyatini barcha ko‘rinishlarida ifodalaydi, chunki “O‘rta asrlarda tuyg‘ular va intellekt haqidagi haqiqiy tasavvurning bo‘lishi ham mumkin emas edi” [5. 57]. Qadimgi ingliz tilidagi mod, biz hozir insonning fe‘l-atvori, xarakteri deb ta’riflaydigan narsani anglatadi.

O‘zbek tilida barcha taqdim etilgan ma’nolar uchun quyidagi ekvivalentlarni topish mumkin: aql, fahm-idrok, zehn, fikrlash qobiliyati, donishmandlik, yetuklik, es-xush, miya, mulohaza. Demak, ingliz tilida “mind” so‘zining mutlaq ekvivalenti yo‘q, bir vaqtning o‘zida u yoki bu birikmada turli semalarga ega bo‘lgan, “mind” so‘zi ma’nosida birikkan bir nechta leksemalar aniqlanadi; Biroq, shuni aniqlashtirish kerakki, ingliz ekvivalentlarining har biri, o‘z navbatida, kengroq ma’noga ega. Shunday qilib, asosiy semalar (“fikrlash / think, tushunish / understand”) bilan bir qatorda, ingliz konseptining tuzilishi quyidagi tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi: “his qilish qobiliyati / feel”, “fikrlarning mavjudligi” / thoughts”, “o‘z fikrining mavjudligi / opinion”, “niyatning mavjudligi / intention”. Ushbu komponentlar leksikografiyaga ko‘ra o‘zbek tilidagi “aql” so‘z-konseptining ma’no tarkibiga kiritilgan.

Shunday qilib, ko‘rib chiqilayotgan tillar uchun “aql” haqidagi umumiy tasavvur insonning fikrlash va tushunishning eng yuqori qobiliyatini namoyon etishi hisoblanadi. Biroq, ingliz tilida ma’naviyat kategoriyasi bilan bog‘liqlik aks ettirilmagan (shuning uchun mavhumlik, jonsizlanish); aksincha, fikrlash jarayonining aniq kelib chiqish joyi, vujudga kelishi ko‘rsatilgan: “originating in the brain” (miyadan kelib chiqadi). O‘zbek tilida “aql” kategoriyasi insonning his-tuyg‘ulari va fikrlari bilan hech qanday bog‘liqligi yo‘q, lekin bu ingliz tilida juda aniq ifodalangan. “Aqlga xotira, eslash sifatida” ma’no berilishi o‘zbek tilida ham aks etmaydi, ingliz tilida esa u dolzarb bo‘lib qoladi.

O‘zbek va ingliz tillarda “aql inson hayotining ajralmas qismi sifatida” semantik komponenti muhimdir. Ya’ni, “aql” nafaqat hayot va o‘rganish jarayonida ega bo‘lgan qobiliyat, balki har bir insonga tug‘ilishdan beri beriladigan fazilatdir. Bundan tashqari, o‘zbeklarning lingvistik ongida aqlsiz hayot juda qiyin, hatto og‘riqli deb hisoblanadi, masalan: *Aqlga – ishorat, nodonga – kaltak; Ahmoqning joni azobda; Ahmoqning o‘zi bilmas, bilganning so‘ziga kirmas.* Ingliz maqollarida ham aql haqidagi tasavvur tug‘ma xususiyat sifatida mustahkamlangan, faqat u vaqti-vaqti bilan o‘zini namoyon qiladi, masalan: *No man is wise at all times* (Hech kim har doim dono bo‘lolmaydi); *Wisdom is oft-time nearer when we stoop* (Ba’zida donolik biz o‘ylagandan ham yaqinroq).

Shu bilan birga, o‘zbek va ingliz tillaridagi ko‘plab maqollarda “aql insonga tabiat tomonidan berilgan” degan ma’no qayd etilgan. Bu xususiyat har bir kishiga xosdir va u qachon, qayerda va qanday namoyon bo‘lishi odamning o‘ziga bog‘liq, masalan: *Aql bozorda sotilmas; Aqlsiz og‘zidagini oldirar; Aql bo‘y bilan o‘lchanmas.* Ingliz maqollarida qiyoslash uchun ishlatiladigan namunalar birmuncha farq qilib, ular milliy o‘ziga xos xususiyatlarni aks ettiradi, masalan: *A bird may be known by its songs* (Qushni kuylashidan tanib olish mumkin); *Every herring must hang by its own gill* (Har bir baliq o‘zining gilliga osilishi kerak);

Let every sheep hang by its own shank (Har bir qo'y o'z oyog'idan osilishiga qo'yib bering). Ingliz madaniyati uchun qo'y tasviri ahamiyatli, bundan tashqari, eshak ahmoqlikning ramzi bo'lib, uni aqlli mavjudot - odam bilan solishtirishga imkon beradi.

Demak, ko'rib chiqilayotgan o'zbek va ingliza madaniyatlarida insonning tug'ma fikrlash va tafakkur qobiliyati ta'kidlangan, ammo konseptning obrazli vakillari etnospetsifik bo'lib chiqadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, turli tillarda aql konseptining semantik mazmuni bir xil emas. O'zbek va ingliz maqollarini tahlil qilish jarayonida quyidagi xususiyatlar aniqlandi. O'zbek maqollari va matallarida "bosh (kalla) aql o'rni sifatida" semantik komponenti ko'proq tegishli bo'lib chiqdi, masalan: *Aqlsiz kallaning xom qovoqdan farqi yo'q; Aql yoshda emas, boshda*. Bu maqollar aqlning qadr-qimmatini ta'kidlaydi, usiz odamning boshi tananing mutlaqo yaroqsiz va keraksiz qismiga o'xshaydi. Bosh insonning barcha harakatlarining manbai sifatida talqin qilinadi, masalan: *Tog'ning ko'rki tosh bilan, odamning ko'rki bosh bilan; Aql boshdan chiqar, oltin - toshdan*. Bu yerda shuni ta'kidlash kerakki, har qanday amalga oshirilishi kerak bo'lgan ish aql ishlatilsa natijli bo'ladi, aqlning ishi samara va boylik keltiradi. Qolaversa, ba'zi maqol va matallarda aql-idrok xususiyati boshi bor har bir kishiga beriladi, masalan: *; Boshda aql bo'lmasa, oyoqda tinim bo'lmaydi*; . Biroq, o'zbeklarning lingvistik ongida aynan qarama-qarshi ma'noni aks ettiruvchi shunday maqollar ham mavjud, masalan: *Aqlli bosh o'ylaguncha, tentak suvdan o'tar*.

Ingliz tilida bunday semantik komponentli maqollar kamroq uchraydi, bundan tashqari, ular tabiatan keskin istehzoli, masalan: *A big head and little wit* (Boshi katta, lekin aqli kalta); *You have a head and so has a pin* (Sening boshing bor, lekin u to'nog'ichda ham bor); *More wit in his little finger than in your whole body* (Sening butun tanangdagi aqldan uning jimjilog'idagi aql ko'proq); *Fat paunches have lean pates* (Semiz qorin oriq aqlga ega). Albatta, bunday iboralar qat'iy milliy hisoblanadi. O'zbek tilida intellektuallik jihatidan foydasiz (kalta bosh - to'nog'ichning boshi) bo'lgan ma'no bilan bunday majoziy taqqoslashlarni topa olmaymiz, Shuni ta'kidlash kerakki, ingliz tilida ahmoqlikka nisbatan nafrat bilan munosabat leksik foydalanishni tanlash darajasida ham namoyon bo'ladi (bu, masalan, *pate* – (so'zlashuvda) "kalla" sifatida ko'rsatilgan "bosh" muhim komponentli iboralarga tegishli).

Ma'lumki, og'zaki va yozma nutq aqliy qobiliyatlarni namoyon etish vositasi hisoblanadi. Og'zaki so'zning sifat xususiyatlari yoki uning yo'qligi intellektual rivojlanish darajasining ko'rsatkichiga aylanadi. Demak, quyida semantik komponentni ajratib ko'rsatishimiz mumkin: "nutq aqlning mavjudligi yoki yo'qligi ko'rsatkichi sifatida".

Ko'rib chiqilayotgan o'zbek va ingliz tillarida bunday semantik mazmundagi maqollar keng tarqalgan, masalan: *Til –aql tarozusi; Fikri ravshanning so'zi ravshan; O'ylab gapirgan maqtovda bo'lar, o'ylamay gapirgan mazaqda qolar; Nodonga so'zlagan esiz so'zim, o'likka yig'lagan esiz ko'zim; Gapi to'qmoqning o'zi to'qmoq; Talking should be an exercise of the brain not of the tongue* (Nutq tilning emas, boshning mashqi bo'lishi kerak); *First think, then speak* (Avval o'yla, keyin so'yla); *A word is enough to the wise* (Donolarga bir so'z kifoya).

Aql ko'rsatkichi ko'pincha qisqa, ixcham, mazmunli nutq bo'lib, ba'zan esa u nutqning o'zi ham bo'lmaydi. Sukunat yaxshi xulq, xushmuomalalik, aql-zakovat belgisi sifatida qaraladi, masalan: *Axmoqqa javob – sukut; Nodon so'zlar, dono ibrat olar; Gapirgandan gapirmagan yaxshiroq, gapirdim tegdi boshimga tayoq; So'zlovchi nodon bo'lsa, tinglovchi dono bo'lsin; Oz so'z – soz so'z; Chin so'z – mo'tabar, yaxshi so'z – muxtasar; Aytar so'zni ayt, aytmas so'zdan qayt; A still tongue makes a wise head* (Qisqalik - aqlning joni); *There is a time to speak and a time to be silent* (Gapirishning ham, jim turishning ham vaqti bor); *He knows much who knows how to hold his tongue* (Tilini tiyishni bilgan ko'p biladi); *No wisdom like silence* (Sukunatdan buyukroq hikmat yo'q); *Silence is wisdom* (Sukut - donolik); *Who knows most, speaks least* (Kim ko'p bilsa, kam gapiradi);

He is wise who says nothing when he has nothing to say (Aqlli odam aytadigan gapi bo'lmaganda jim turadi); *It often needs an open mind to keep one's mouth shut* (Og'zini yopish uchun ko'pincha ochiq fikr kerak).

Bu holatda ingliz maqollarining ustunligini milliy xususiyatlar bilan izohlash mumkin. Inglizlar o'zini tutish, kamso'zlikka moyillik, sukut bilan chegaralangan lakonizm bilan ajralib turadi, bu ba'zan izolyatsiya va befarqlikka olib keladi. Masalan, ekspertlarning qayd etishicha, muzokaralarda britaniyaliklar juda moslashuvchan va boshqa tomon tashabbuslariga e'tiborliroqdirlar. Ular suhbatdoshini unga e'tiroz bildirmasdan sabr-toqat bilan tinglash qobiliyati bilan ajralib turadi, ammo bu har doim ham kelishuvni anglatmaydi, lekin ko'pincha ularning fe'l-atvorining muhim xususiyati – jim turib, his-tuyg'ularni ochiq ko'rsatmay o'zini tuta bilishning namoyon bo'lishi hisoblanadi.

Truth comes out of the mouth of babes and sucklings (Chaqaloqlar va tentaklarning og'zidan haqiqat chiqadi) degan ingliz maqoli qiziq. Inglizlar bolalar va ahmoq odamlar nima degani haqida o'ylamasligini, o'z fikrini, xayoliga kelganini ifoda etishlarini ta'kidlashga intiladilar. Lekin ko'pincha bu aniq haqiqatdir. Aqlli odam vaziyatni diqqat bilan baholaydi, nutqini tahlil qiladi, shuning uchun uning gaplari doimo yaxshilab o'ylangan bo'ladi.

Aql va nutq o'rtasidagi munosabatni baholashda inglizlarning milliy va madaniy xususiyatlari quyidagi iboralarda namoyon bo'ladi: *A clever man can always tell a woman's age – a wise one never does* (Aqlli erkak har doim ayolning yoshini ayta oladi, dono esa hech qachon buni aytmaydi); *A wise woman is one who has a great deal to say, and remains silent*

(Aqlli ayol aytadigan gapi bo'lsa ham sukut saqlashni afzal ko'radi). Agar o'zbek tilida maqolda aks ettirilgan haqiqatning o'zi muhim bo'lsa: ko'p gap – eshakka yuk, u holda ingliz tilida fikr va nutq o'rtasidagi bog'liqlik axloqiy (aniqrog'i, odob-axloq) ma'noga ega bo'lib, bu shubhasiz, inglizlarning nutq va odob-axloqlarning barcha qoidalariga ataylab rioya qilishlari, ularning milliy o'ziga xoslik g'oyasini tasdiqlaydi.

Xulosa va takliflar

Shunday qilib, o'zbek va ingliz xalqlari madaniyatidagi insonlarning intellektual qobiliyati turli qadriyatlarga va turli semantik tarkibga egadir. Ko'rib chiqilgan maqol va matallar misolidan foydalanib, biz umumiy va turli xil xususiyatlarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin.

Ish jarayonida aql - bu insonga xos bo'lgan fikrlash va mulohaza yuritish qobiliyati ekanligi aniqlandi. Aynan aqlning mavjudligi insonni tirik dunyoning boshqa vakillaridan ajratib turadi. Shu bilan birga, aql odamlarni bir-biridan ajratib turadi. Va o'zbek va ingliz lingvistik ongida har bir insonning aqlidroki mavjudligi aks ettirilgan, ammo u turli, ya'ni kimdir uchun ko'proq, boshqalar uchun esa kamroq yo'llar bilan namoyon bo'ladi. Hayotiy tajriba jarayonida inson aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishi, to'planishi yoki aksincha - yo'qotishi mumkin.

Demak, barcha tillarda har bir inson o'z taqdirini o'zi yaratadi, tabiat unga bergan narsalarni boshqaradi, degan g'oya o'rnatildi. Va bu u aqlli yoki ahmoq bo'ladimi faqat unga bog'liq.

O'zbek va ingliz maqollarini o'rganishda milliy o'ziga xoslik bilan bog'liq bir qator farqlar ham aniqlanadi.

Inglizlarning lingvistik ong uchun "aql va nutq o'rtasidagi munosabat" semantik komponenti ayniqsa dolzarbdir. Nutq insonning intellektual qobiliyatlari ko'rsatkichiga aylanadi. Avvalo, yevropaliklar kamgaplik va lakonizm istagi bilan ajralib turadi. Bu odobli insonning belgisidir. Bundan tashqari, ingliz maqollarida erkaklar va ayollarning xatti-harakatlari qoidalarini tartibga soluvchi odob-axloq formulalari ham aks ettirilgan.

O'zbek maqollari, shuningdek, odamning so'zlariga qarab, uning aqlli yoki ahmoqligini, savodli yoki savodsizligini ko'rsatadi. Bu maqollarda hayotiy tajribalar natijasida kelib chiqqan qimmatli fikrlarning xulosasi ifodalangan bo'lib, ular ixcham, pishiq va puxtaligi bilan ajralib turadi.

Shunday qilib, “aql” konsepti aqliy faoliyat bilan bog‘liq bo‘lgan ma’lum bir inson qobiliyatlari, tajribalari va iqtidorini ifodalaydi, shu bilan insonning ichki dunyosi haqidagi boshqa konseptlardan o‘zining qadriyat holati bilan farq qiladi. Bundan tashqari, “aql” insonni hayvonlardan, shu bilan birga, odamlarni bir-biridan ajratib turuvchi xislatlarini belgilovchi xususiyat bo‘lib, bu ushbu ishda o‘rganilgan o‘zbek va ingliz tillar uchun dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арабско-русский словарь. – Ташкент. 2-том. 1994.
2. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati (turkiy so‘zlar). 1-jild. – Toshkent: Universiteti. 2000.
3. Toporov V.N. Ob odnom arxaichnom indoyevropeyskom elemente v drevnerusskoy duhovnoy kulьure *svšt-. // Yazyki kultury i problemy perevodimosti. M., 1987. <https://www.dissercat.com/content/russkie-kontsepty-dusha-dukh-um-v-sopostavlenii-s-angliiskimi-mind-soul-spirit-na-materiale->
4. Фалсафа. Энциклопедик луғат. – Тошкент. 2010.
5. Феоктистова Н.В. Формирование семантической структуры отвлеченного имени. – Л., 1984.
6. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Birinchi jild. Z.M.Ma’rufov tahriri ostida. – Moskva: Rus tili. 1981.
7. Sollins English Dictionary. 2006. <https://www.amazon.com/Collins-English-Dictionary-COLLINS-PUBLISHERS/dp/0007232306>
8. Oxford school dictionary 2007. <https://www.amazon.com/OXFORD-SCHOOL-DICTIONARY-Andrew-Delahunty/dp/0199115346>